

ECONOMIC SCIENCES

MILK PRODUCTION ANALYSIS BELARUS AND THE WORLD (2000-2021)

Blidai V.

Grodno State Agrarian University, Belarus

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И МИРЕ (2000–2021)

Бледай В.И.

Гродненский государственный аграрный университет, Беларусь

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10650444>

Abstract

Dairy cattle breeding is developed in the majority of agricultural organizations of the Republic of Belarus (more than 90% of the total number), determines the specialization of production and, in many intensive farms, the level of economic development. This is facilitated by favorable natural and climatic conditions, large areas of grasslands, developed grass sowing in crop rotation, therefore, as Belsky V. points out, the dairy sector in the Republic of Belarus plays a significant role for the agro-industrial complex and its economy as a whole. This industry is the leading one in the field of exports abroad and attracts more investments in comparison with other branches of agro-industrial complex.

Аннотация

Молочное скотоводство развивается в большинстве сельскохозяйственных организаций Республики Беларусь (более 90% от общего количества), определяет специализацию производства, а во многих интенсивных хозяйствах и уровень экономического развития. Этому способствуют благоприятные природно-климатические условия, значительные площади луговых угодий, развитое травосеяние в севообороте, поэтому, как указывает Бельский В., молочная отрасль в Республике Беларусь играет значимую роль для АПК и ее экономики в целом. Данная отрасль является ведущей в области экспорта за рубеж, и привлекает к себе больше инвестиций в сравнении с другими отраслями АПК.

Keywords: *milk, cow, production, Belarus, countries, efficiency.*

Ключевые слова: *молоко, корова, производство, Беларусь, страны, эффективность.*

Развитие молочного скотоводства характеризуется размером поголовья коров, продуктивностью животных и валовым производством молока.

Рассмотрим динамику развития основных показателей производства молока. Данные для анализа представлены в таблице 1.

Таб. 1.

Основные показатели производства молока, тыс. гол. [1]

Показатели	Годы						
	2000	2005	2010	2015	2019	2020	2021
Поголовье крупного рогатого скота, тыс. гол.	4221	3980	4151	4356	4295	4292	4236
в том числе коров, тыс. гол.	1845	1565	1478	1512	1495	1485	1459
Удой молока на 1 корову, кг.	–	2154	3685	4722	5005	5268	5362
Произведено молока, тыс. т	4490	5676	6624	7047	7394	7765	7822
Производство молока на душу населения, кг	450	587	699	745	785	828	841

Исходя из данных таблицы 1 видно, что поголовье крупного рогатого скота в период 2000–2021 гг. незначительно варьируется и составляет 4236 тыс. гол. в 2021 г. Удой молока на 1 корову увеличился с 2154 кг в 2005 г. до 5362 кг в 2021 г. За счет увеличения продуктивности коров, валовой выход

молока увеличился на 74,2% и составил 7822 тыс. т. Производство молока на душу населения составило 841 кг в 2021 г, что выше уровня 2000 г на 86,9%.

Рассмотрим более детально показатель валового надоя молока на примере данных рисунка 1.

Рис. 1. Производство молока в Республике Беларусь в 2005 – 2021 гг., тыс. т [1]

Исходя из данных рисунка 1.1, видна положительная динамика роста производства молока. В 2021 г. выход молока составил 7822,1 тыс. т молока, что выше уровня 2015 г на 11,0%, 2010 г на 18,1%, 2005 г на 37,8%.

Динамику валового выхода молока по областям страны рассмотрим на основании данных таблицы 2.

Таб. 2.

Валовой надой молока в Республике Беларусь, тыс. т [1]

Область	Годы					Структура 2021 г., %
	2017	2018	2019	2020	2021	
Брестская	1605	1688,9	1797,4	1905,6	1946,7	24,9
Витебская	820,7	784,3	781,1	798,4	785,5	10,1
Гомельская	1111	1101,7	1031,5	995	929,8	11,9
Гродненская	1216,1	1236,8	1288,7	1383,9	1409,6	18,0
Минская	1793	1803,8	1825,4	1974,4	2020,3	25,8
Могилевская	775,1	729	669,4	707,5	730,1	9,3
ВСЕГО	7320,9	7344,5	7393,5	7764,8	7822,0	100,0

Исходя из данных таблицы 2 видно, что ведущими в показателе валового производства молока являются Брестская, Минская и Гродненская области. В удельном весе 2021 г их доля составляет 24,9%, 25,8% и 18,0% соответственно.

Рассматривая динамику производства молока по областям, стоит отметить снижение производ-

ства в Могилевской, Витебской и Гомельской областях. Наибольшее снижение в период 2017–2021 гг. наблюдается в Гомельской области. Так, валовой выход молока составлял 1111 тыс. т в 2017 г., что выше уровня 2021 г. на 19,5%.

Рассмотрим удельный вес поголовья коров по категориям хозяйств в 2005 – 2021 гг. на основании данных рисунка 2.

Рис. 2. поголовье коров в Республике Беларусь по категориям хозяйств в удельном весе, % [1]

Рассматривая данные рисунка 1.2 отметим увеличение доли поголовья коров в сельскохозяйственных организациях с 76,3% в 2005 г. до 96,4%

в 2021 г. Доля коров в хозяйствах населения снизилась на 20,1 п.п. и составила 3,1% от общего поголовья коров республики в 2021 г.

Динамика производства молока по категориям хозяйств представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Динамика производства молока в Республике Беларусь по категориям хозяйств [1]

Исходя из данных рисунка 3 видно, что наибольший удельный вес по производству молока в стране занимают сельскохозяйственные организации. В удельном весе производства молока в 2021 г. сельскохозяйственные организации занимают

96,8%, что выше доли 2005 г. на 23,6 п.п. Доля производства молока населением составила 2,7% в 2021 г., что ниже уровня 2005 г на 23,6 п.п.

Отметим топ – 5 крупнейших молочных компаний Республики Беларусь по совокупной выручке. Рейтинг представлен на рисунке 4.

Рис. 4. Топ – 5 крупнейших молочных компаний Республики Беларусь по совокупной выручке в 2020 г. [2]

Исходя из данных рисунка 1.4 видно, что крупнейшей молокоперерабатывающей компанией в стране является ОАО «Савушкин продукт» с выручкой в 742 млн долл. В период 2016 – 2020 гг. выручка предприятия увеличилась на 15,9%.

Крупнейшей молочной компанией Гродненской области является ОАО «Молочный мир» выручка которой составила 247 млн долл. в 2020 г. Выручка предприятия в период 2016 – 2020 гг. увеличилась на 64,7% [2].

На текущий момент, в стране действует и реализуется Республиканская программа развития аграрного бизнеса на 2021—2025 гг. Согласно данной программе планируется:

- увеличение к 2025 г. объемов производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий на 13,8 % к уровню 2020 г.
- достижение объемов производства молока к 2025 г. на уровне не менее 9200 тыс. т, яиц – 3,6 млрд штук, объемов производства (выращивания) свиней – 566 тыс. т, крупного рогатого скота – 713 тыс. т, птицы – 772 тыс. т;
- увеличению объемов производства сыров на 21,2 %, масла животного на 9,4 %, цельномолочной продукции на 17,6 %, сухого обезжиренного молока на 6,9 %, сухой молочной сыворотки на 16,7 %;

- увеличению объемов производства говядины на 14 %, свинины на 14 %, колбасных изделий и изделий из мяса на 9,8 %;

- улучшению качества продукции и расширению возможностей экспорта, повышению конкурентоспособности и рентабельности продукции [3].

К 2025 г. в Беларуси планируется производить не менее 9200 тыс. т молока. Такой целевой показатель заложен в проекте Государственной программы «Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2021-2025 годы». Планируется, что в ближайшие годы объемы производства сыра увеличатся на 21,2 %, масла – на 9,4 %, цельномолочной продукции на 17,6 %, сухого обезжиренного молока на 6,9 %, сухой молочной сыворотки – на 16,7 % [4].

Обобщая все вышеописанное, стоит заключить, что молочный подкомплекс страны имеет положительную динамику развития. Увеличение выхода молока обеспечивается за счет роста продуктивности от одной коровы.

Согласно исследованиям Министерства сельского хозяйства США, Республика Беларусь занимает 13 место в списке стран – производителей коровьего молока.

Топ производителей коровьего молока можно проанализировать на основании данных таблицы 3.

Производство коровьего молока в мире в 2017–2021 гг., млн т [5]

№	Страна	Годы					2021 г. к 2017 г., %
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Страны ЕС	140,9	142,3	143,1	145,4	145,7	103,4
2	Индия	83,6	89,8	92,0	93,8	96,0	114,8
3	Китай	30,4	30,8	32,0	34,4	34,6	113,8
4	Россия	30,0	30,4	31,2	32,0	32,0	106,7
5	Бразилия	23,6	23,8	24,3	25,0	24,9	105,5
6	Новая Зеландия	21,5	22,2	21,9	22,0	22,2	103,3
7	Великобритания	15,2	15,2	15,4	15,5	15,5	102,0
8	Мексика	12,1	12,4	12,65	12,8	12,9	106,6
9	Аргентина	10,1	10,8	10,64	11,5	11,9	117,8
10	Канада	9,7	9,9	9,9	10,0	10,2	105,2
11	Австралия	9,5	9,5	8,8	9,1	9,0	94,7
12	Украина	10,3	10,1	9,7	9,3	8,8	85,4
13	Беларусь	7,3	7,4	7,4	7,8	7,8	106,9
14	Япония	7,3	7,3	7,3	7,4	7,5	102,7
15	Северная Корея	2,1	2,0	2,0	2,1	2,0	95,2

Исходя из данных таблиц 1.3 видно, что лидирующей страной по производству молока является Индия, которая произвела 96 млн т в 2021 г. Китай, располагающаяся следующей в списке стран лидеров по производству молока произвела 34,6 млн т, что ниже уровня Индии на 64% [5].

Третье и четвертое место среди стран лидеров по производству молока занимают Россия и Бразилия, которые произвели 32,0 млн т и 24,9 млн т молока соответственно.

Исходя из всего вышеописанного, стоит заключить, что Республика Беларусь имеет значительную долю в мировом производстве молока. Отрасль в стране развивается, о чем свидетельствует рост среднегодового удоя и валового производства.

Список литературы:

1. Сайт национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://dataportal.belstat.gov.by>. – Дата доступа: 16.09.2022.
2. Рейтинг крупнейших молочных компаний Республики Беларусь по совокупной выручке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://top.milknews.ru/belarus>. – Дата доступа: 20.09.2022.
3. *Бабьяк, М.А.* Направления совершенствования сельскохозяйственной отрасли / М.А. Бабьяк, А.В. Раевская, А.А. Кузьмицкая // Таврический научный обозреватель. – №5. – 2016.
4. *Заводчиков, Н.Д.* Молочное производство и кормопроизводство / Н.Д. Заводчиков // Молочно-хозяйственный вестник. – №4. – 2017.
5. Молочные продукты: мировые рынки и торговля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://usda.library.cornell.edu/concern/publications/5t34sj56t?locale=en>. – Дата доступа: 23.09.2022.